

Der

Wahrheitsbote

für Stadt und Land in Anhalt.

Erscheint Dien-
stag u. Freitag
Alle Postämter
nehmen hierauf
Bestellung an.

Ueberall in
Anhalt u. Preuss.
vierteljährlich
5 ggr.
Inserate, die
Betitzeile 6 Pf.

N^o. 22.

Sonnabend, den 16. März.

1850.

Opfer des 16. März 1849.

1. Friedrich Baarsch.
2. Sophie Baarsch.
3. Friedrich Berger.
4. Jacob Berger.
5. Christoph Döring.
6. Ludwig Illmer.
7. Theodor Kanzler.
8. Christian Knabe.
9. Franz Pitzler.
10. Lebrecht Schultze.
11. Gottlieb Schulze.
12. Christian Ulrich.

Nachklänge

am 16. März 1849.

Gingedenk was heut geschah
Treten wir mit stillem Blicke
Unsrer Brüder Staub zu nah,
Denkend ihrem Mißgeschicke:
Ihrer abgekürzten Bahn —
Mit dem Blick zum Himmel an.
Eine Runde ist gemacht
Ein Jahr ist dahin gegangen
Seitdem sie hierher gebracht
Und den Todesstreich empfangen,

Aber in der Dunkelheit
Schwebt noch uns're Prüfungszeit.

Wann und wo ist es erfüllt,
Daß die Freiheit wird entbunden
Die für uns noch Alles gilt
Nach dem Schlage solcher Wunden;
Noch stehn wir erwartungsvoll
Was aus uns hier werden soll?

Trübe sind noch uns're Stunden
Traurig uns're Wallerzeit
Und kein Abend heilt die Wunden
Die der Tag uns hat bereit,
So geht Jahr und Tag vorbei
Ohne daß es besser sei.

Wir, die wir uns nun erkant,
Hoffen von der Zeit das Beste,
Reichen uns die Bruderhand
Hier bei Genre Ueberreste —
Und vertrauen auf die Kraft
So die Zeit von selber schafft.

Ihr habt Euer Ziel ersehnt
Seid von Nacht zum Licht gedrungen.
War's auch um den Leib geschehn,
Ihr habt doch den Feind bezwungen:
Seit gefallen schön bestellt
Für die Wahrheit dieser Welt.

Ihr nur konntet herrlich fallen,
Mit dem freien Bürgermuth,
Darum wir noch gerne wallen
Zu Euch, weil wir Euch noch gut,
Brüdertreue, Bürgersinn,
Nimmt des Schicksals Schläge hin.
Drum soll uns're Thräne fließen
Heute, wo ein Jahr vorbei,
Heute wollten wir Euch grüßen

Mit dem frühen Hahnenschrei,
 Euch geliebte Brüder hier
 Im verschloß'nen Nachtquartier.

Bald wird Morgenröthe werden!
 Endlich weicht der herbe Schmerz,
 Und die Freiheit wird auf Erden
 Noch erfreuen unser Herz.
 Uns verläßt die Wahrheit nicht,
 Das ist uns're Zuversicht.

Ihr nun ohne alles Bangen
 Wandelt jetzt die bessere Bahn
 Denn der Herr hat Euch empfangen
 Und wir sehen Himmel an,
 Schließen mit dem Trostgedicht
 „Jesus meine Zuversicht.“

Der sechszehnte März.

Trauriger, schrecklicher Tag für Bernburg! Was vordem Niemand für möglich gehalten: der Bürgermord zog ein in die Straßen unserer Stadt. In einer Stadt, wo Jeder den Andern kennt und in nähere Verhältnisse mit ihm zu treten gezwungen ist, erschossen Staatsbürger auf Kommandowort 12 ihrer Mitbürger!

Viel des Entsetzlichen ist in den letzten 2 Jahren in Deutschland geschehen: in Berlin haben sich Bürger und Militair wüthend bekämpft; in Wien sich slavische Horden in deutschem Blute gebadet; in Baden haben Deutsche gegen Deutsche gefochten; in Schleswig ist durch deutschen Verrath deutsches Blut in Strömen geflossen, — aber unübertroffen steht Bernburg da. Das bernburgische Militair erschoss 12 Mitbürger auf Armeslänge, ohne Kampf, ohne Widerstand!

Lassen wir jene schrecklichen Ereignisse noch einmal in unserm Gedächtnisse aufleben, indem wir die Worte eines Mannes wiederholen, der in Folge dieser Ereignisse sein politisches Wirken aufgab:

„Und es geschah am 16. März 1849 früh 7 Uhr, daß das Gerücht die Stadt durchslog, der Lohgerber Calm sei in seiner entlegenen Wohnung verhaftet worden und solle nach Ballenstedt abgeführt werden. Diese Nachricht brachte alsobald die halbe Bevölkerung auf die Beine; denn in dieser Zeit war Bernburg in 2 große Lager gespalten. Der eine Theil hing dem aufgelösten Landtage, der das Conferenz-Ministerium verjagt und nach Frankfurt um Regentschaft des Herzogs von Dessau petitionirt hatte, an; der andere Theil hielt es mit dem alten und

dem provisorischen Ministerio, und wollte die Selbstständigkeit um jeden Preis erhalten. Viel Gehässigkeit war auf beiden Seiten, vorzüglich aber zeichnete sich die rechte Partei aus. Und es lag dies in der Natur der Sache. Beamte aus der Kersten'schen Schule, Freimaurer, Braun'sche Günstlinge, und Bauhoffshelden, Mucker und die niedrigste Hefe des Volks waren in ihr vereinigt. Alles, was aus der Staatskasse einen Groschen erstohlen, erlistet oder erbettelt; Alles, was für Schnapps und Bier verkäuflich; Alles, was nach Gehaltszulage und Beförderung begierig: überbot sich in Schmähungen gegen die Linke, die darum mit so großem Eifer die Vereinigungsfrage betrieb, um nicht von solchen Leuten geistig bedrückt und materiell ausgefogen zu werden. Die sogenannten constitutionellen Vereine bestürmten nach der verlorenen Wahlschlacht das Ministerium, energische Maßregeln zu ergreifen; das Ministerium cassirt die Wahl des Herrn von Schierstedt gegen den Wortlaut der octroyirten Verfassung, und läßt gegen mehrere linke Abgeordnete Hochverrathsprozesse instruiren.

Darauf halten Calm und Bieler eine Volksversammlung in dem Wahlbezirke des Hrn. v. Schierstedt, und fordern die Wähler auf, sich der Anordnung des Ministeriums zu fügen, aber Hrn. von Schierstedt wieder zu wählen. Calm zieht mit den Versammelten durch Ballenstedt nach dem Hause des v. Schierstedt, um ihm ein Hoch zu bringen.

Das machte böses Blut in Ballenstedt. Das ganze Justizpersonal war auf den Beinen; im großen Gasthose und noch wo anders war man außer sich. Und siehe, es fanden sich bald ein Gensd'arm und ein Gerichtsdienner, die gehört haben wollten, daß Calm in Badeborn zum Aufruhr aufgefördert habe. Dies war Etwas für Hrn. Döring. Er requirirte den Deliquenten beim Stadt- und Landgericht in Bernburg.

Hier war nun am 12., Abends zwischen 11—12 Uhr, ein Tumult gewesen. Der Gerber Calm beschrieb im Wahrheitsboten vom 16. März 1849 die Sache ausführlich, und thut klar dar, daß die bekannte, unter dem Befehle eines unmoralischen Beamten stehende, sogenannte Steinbruchs-Rotte mehrere Linke hatte mißhandeln wollen, durch das Hinzukommen Anderer aber den Kürzern gezogen hatte. In Folge dieser Ereignisse (wie die Rechten sagen), oder in Folge einer Ballenstedter Parole, oder einer Freimaurer (wie die Linken sagen) fand nun am 14. Nachmittags eine Bürger-

wehroffizier-Versammlung statt, welche der sogen. Oberst, der Freimaurer, Domainenpächter und Fabrikbesitzer v. Kemnis präsidierte. Dieser „Edelmann“ war aber gar nicht Oberst, weil er auf eine illegale Art gewählt war (wie er auch selber eingeräumt), indessen er gerirte sich als solcher. Der Lieutenant Pietscher stellte hier den Antrag, daß die Bürgerwehr wegen der scharfen Sonderung der Parteien unfähig sei, die Ruhe aufrecht zu erhalten; daß das Ministerium davon zu benachrichtigen sei, damit es bei vorkommenden Fällen das Militair requirire.“ Zur Unterstützung seines Antrags wies er auf die Vorfälle von Montag Abend hin, und behauptete mit seiner gewöhnlichen unnachahmlichen Dreistigkeit, daß es bereits aktkundig sei, daß die Linken planmäßig die Rechten überfallen hätten.

Hr. Hauptmann Handt tischte eine Enthüllung der Kreuzzeitung auf, daß am 18. März in Anhalt eine Revolution ausbrechen sollte. Kurz, der Pietscher'sche Antrag wurde mit allen gegen 5 Stimmen angenommen. An dem nämlichen Tage wußte Calm bereits durch einen Brief von Ballenstedt, daß er verhaftet werden würde.

Er erzählte dies den Abend darauf, am 15., im Verein für Volksrechte, und sagte, er glaube zwar nicht daran, aber wenn es geschähe, würde er ja wohl nicht umkommen. Der Ordner Bieler erzählte den Beschluß der Bürgerwehroffizier-Versammlung und sprach seine Befürchtung vor Gewaltstreichen und Freimaurerkniffen aus.

Das wußten freilich damals die Linken nicht, daß man in Berlin damit umging, die Frankfurter zu Paaren zu treiben, — das Ministerium und die Rechte wußten es aber wahrscheinlich.

So kam der 16. März heran, Kalm wird verhaftet, und in das alte Gefängniß geworfen. Warum fuhr man nicht sogleich fort? Warum lag das Militair schon längere Zeit im Schlosse? Nun, das liegt auf der Hand, warum man dies that. Man war ja gerüstet. — Das Volk sammelte sich vor dem Gebäude des Stadt- und Land-Gerichts, wo der Wagen hielt, der ihn fortbringen sollte.

Die anwesenden Abgeordneten Mai und Glos gehen zum Ministerium, das schon um 8 Uhr früh versammelt ist. (Jetzt wankt der alte Minister um 10 Uhr nach dem Schlosse hinauf.)

Dr. Piper geht ins Stadt- und Land-Gericht. Hier haben die Gerichtsherren das Aussehen, als wüßten sie gar nicht, daß Calm noch in Bernburg

sei. Unterdeß entdeckt ihn das Volk, und sobald das Freudengeschrei ertönt, erscheint das Militair, das bis jetzt im Schloßhose verborgen gewesen. Das Volk ersteigt das Gefängniß, Besonnene rufen es zurück. Mai und Glos kehren wieder und erzählen, „das Ministerium habe bewilligt, Kalm solle so lange da bleiben, bis das Appellationsgericht entschieden habe, ob Caution anzunehmen sei oder nicht.“ Sie begaben sich nach dem erwähnten Gerichte, finden aber die Ráthe nicht versammelt, und holen sie erst einzeln zusammen. Unter der Zeit besetzt eine andere Compagnie Militair die andere Seite des Gefängnisses; man läßt aber den Eingang frei. Man weiß wol warum! Das Appellationsgericht verhandelt mehrere Stunden, der harrenden Menge geht die Geduld aus, man erbricht das Gefängniß vor den Augen der Soldaten, und trägt den Befreiten jubelnd ins Appellationsgerichts-local.

Da war nun des Jubels bei der Rechten voll. Mehrere Beamte und Bürger dieser Parthei traten heran und haranguirten die Soldaten, die doch ohne Commando nichts thun konnten. Schöne Kerls seid Ihr, laßt Euch Euren Gefangenen nehmen. Die Befreiung Calms wird beim Ministerium gemeldet, und dies befehlt dem Major Trübschler, ihn wieder zu verhaften. Der marschirt nun mit 2—300 Soldaten, die bereits geladen hatten, die Bergstadt hinab. An der Brücke laufen dem Militair 30—40 Männer entgegen, um das Militair aufzuhalten. Der Dr. Piper steht mit ausgebreiteten Armen vor dem Major und ruft ihm zu, eben würde das Caution-Instrument ausgefertigt. Das Horn ertönt, das Militair dringt über die Brücke, und rückt vor das Gerichtsgebäude. Zwanzig Menschen stehen in und vor der Thür desselben. Der Seifensieder Illmer antwortet auf die Forderung des Major, die Thür zu räumen, heftig: „es sei Alles vorbei, Calm würde so eben frei.“ Piper hält die schwarz-roth-goldene Fahne in der Hand, und erwartet Calm, um ihn zu begrüßen. Noch einmal ertönt das Horn, das Militair dringt vor, es fällt ein Schuß, der Major schreit: „im Namen des Herzogs! Feuer!“ und nun erbebt die Stadt von 3 vollen Salven. Dann laufen die Helden, ohne einen Schlag oder Schramme erhalten zu haben, zusammen, sammeln sich, und ziehen sich in voller Eile nach dem Schlosse zurück. —

Schrecklich aber war der Anblick des Schlacht-

Die Folgen des 16. März.

feldes. Funfzehn Menschen wälzten sich in ihrem Blute. Man sah abgeschossene Finger, eine Hand, und das Hirn klebte an den Wänden. Mehrere waren gleich todt, die meisten starben an demselben Tage, Fr. Berger nach 4, Döring erst nach 20 Tagen unter den fürchterlichsten Schmerzen. Die ganze Einwohnerschaft war betäubt beim Anblick des Entsetzlichen und Undenkbaren.

Wir schweigen von dem Jammer der Angehörigen und Freunde, wir wollen oft Gesagtes nicht wiederholen

So wurden 9 Familienväter der linken Parthei, ein fremder Handwerker und ein der andern Parthei angehöriges Ehepaar auf den Befehl: „Im Namen des Herzogs“ ermordet, und so verlor die demokratische Parthei mehrere der besten und charakterfestesten Mitglieder.

Pizler! Illmer! Ulrich! Berger! Schulze! Wer gedächte Eurer wol ohne Thränen? Wessen Brust wäre wol mehr erfüllt gewesen von glühendem Freiheitsdrange und wahrem Rechtsbewußtsein? Wie goldene Worte entströmten nicht Eurem der Rede ungewohnten Munde?

Wer könnte aufhören, Euch zu betrauern? So lange Bernburg steht, wird dieser Schandtag ein unauslöschlicher Fleck sein! Unsere Kinder und Kindeskinde werden sich die unglaubliche Geschichte erzählen, daß 12 Menschen ermordet und die Thäter mit Lob überschüttet wurden. Doch schließen wir:

Heil den Gefallenen!
Ruh' den Gestorbenen,
Die auf dem Felde ruh'n,
Die der erworbenen
Freiheit sich freuen nun.
Heil den Gefallenen!

Wie sie so sanft ruhn,
Alle die Seeligen!
Zu deren Wohnplatz
Jetzt uns're Seele gehet.
Wie sie so sanft ruhn!
In die Gräber
Tief zur Verwesung
Hinabgesenket.
Und nicht mehr fühlen,
Hier, wo die Freude stiehet

Und nicht mehr weinen,
Dort, wo die Klage stiehet:
Und von Cypressen
Dunkel umschattet
— Bis sie der Engel
Hervorrufst — schlummern.
Wie wenn bei ihnen —
Schnell wie die Rosenpracht.
Dahin gesunken —
— Modern im Aschekrug —

Bernburg und das Dorf Walbau werden in Belagerungszustand erklärt, und 1000 Menschen unter den Befehl eines Capitäns gestellt. — Preussisches und Cöthensches Militär rückt ein. — Viele Vorkämpfer der Linken flüchten; Mehrere werden steckbrieflich verfolgt. — Die Opfer dürfen nur ohne Ceremonie und gewöhnlichen Beerdigungsgebräuche begraben werden. — Das Vermögen von Besser wird mit dem Schlag belegt, trotz der octroyirten Verfassung. — Viele Linke werden gefänglich eingezogen, und sitzen Tage, Wochen, Monate lang, zum Theil in den fürchterlichsten Löchern. — Die Presse wird theilweise unterdrückt. — Das Gensd'armie-Commando schreibt 500 Thlr. Belohnung aus, um die Verschwörung gegen Ermordung der Beamten zu entdecken. — Der Tischler Lezius ist ihm dabei in Etwas behülflich. — Das Weibblatt preist die Gnade Gottes, der ein beabsichtigtes Blutbad von Bernburg abgewandt habe. (???) — Die linken Deputirten versammeln sich in Cöthen und wenden sich nach Dessau und Frankfurt. — In Frankfurt kommt die Sache zur Sprache; Bassermann lügt, und sagt, Henning habe auf die Soldaten geschossen. Man geht zur motivirten Tagesordnung über. — In Bernburg bemüht man sich vergebens einen verwundeten Soldaten zu finden. — Die Nationen der Preußen werden von der Reaction vom Braten und Wein auf Brod und Wasser herabgesetzt. — Das Stadt- und Landgericht bestellt für die hinterlassenen Kinder Vormünder, für die Pizlers aber trotz mannichfacher Anforderungen nicht. — Der Landtag tritt zusammen; die Debatte über den 16. März wird verschoben; Heimbürger, Denks und Jordan werden ministeriell; bei der Abstimmung irrt (!!) sich Hanitsch. — Glos geht nach Frankreich und Amerika, Besser nach Baden und der Schweiz, die Calms nach England und Amerika, Haberhauff stellt sich; Bieler wird in Cöthen gefaßt, pr. Schub nach Bernburg gebracht und ins Zuchthaus gesteckt. — Die Beamten- und Freimaurerparthei triumphirt; sie avancirt und bekommt Gehaltszulage; die Räuber-Notte vertagt sich; die Demokratie organisiert sich von Neuem unter zahlreichen Expirationen, die jetzt noch fortdauern. — Die Mitarbeiter des Wahrheitsboten verstummen Einer nach dem Andern, aus persönlichen Rücksichten, aus verletzter Eitelkeit, aus verletzter Ehre, auch aus Pflagma. — Die hinterlassenen Wittwen und Waisen essen ein kümmerliches Stück Brodt; Staat und Stadt vernachlässigen sie.

Die wahren Demokraten aber schweigen, fügen sich und warten. Sie vertrauen auf die göttliche Gerechtigkeit.

Spät oder frühe
Der Staub bei Staube —
Uns're Gebeine
Begraben liegen:
Und ging im Mondenschein
Einsam und ungestört
Ein Freund vorüber,
Warm wie die Sympathie
Und widmete
Auch uns'rer Asche

Wenn sie's verdiente,
Noch eine Zähre:
Und seufzte dann
— Der Freundschaft eingedenk
Voll heiligen Feuers —
In seinem Busen: Ach!
Wie die sie sanft ruhn!
Und wir vernehmen es;
Freundlich erschien ihn
Dann unser Schatten.